

ISAJON SULTONNING TARIXIY ROMANLARIDA POETIK STRUKTURA VA BADIY TO‘QIMA UYG‘UNLIGI

Xolmuratova Moxira Egamberganovna

UrDU “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788441>

Annotatsiya. Maqolda yozuvchi Isajon Sultonning tarixiy romanlarida poetik struktura va badiiy to‘qima uyg‘unligi tahlil etiladi. O‘zbek adabiyoti tarixida hazrat Alisher Navoiy obrazi yaratilgan, adib Alisher Navoiy siymosiga qayta murojaat qildi. Isajon Sultonning romani o‘quvchi qalbiga qandaydir o‘zgacha ruh bag‘ishlaydi, Navoiy haqidagi tasavvurlarini yangidan uyg‘otadi, fikrlashga, o‘ylashga majbur qiladi.

Kalit so‘zlar: tamoyil, struktura, to‘qima, Bilga xoqon, estetik, tafakkur, konsepsiya, bitik.

O‘zbek adabiyoti va adabiyotshunosligi istiqbol davri taraqqiyoti o‘ziga xos yangicha tamoyillar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida taraqqiy topa boshladi. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov: “Ma’naviyat haqida gap ketar ekan, men avvalo, insonni ruhiy poklanish va yuksalishga dav’at etadigan, uning iymon irodasini, vijdonini uyg‘otadigan qudratli botiniy kuchni tasavvur qilaman. Erkin fuqaro ma’naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. – degan edi. Ayonki, demokratik islohotlar badiiy adabiyot va estetik tafakkur oldiga yangicha amaliy-nazariy-metodologik vazifalar qo‘yadi.[1.17.]

Mustaqillikla erishganimizdan to shu kungacha romanchilikda ham salmoqli asarlar yaratildi, xususan Isajon Sulton yaratgan tarixiy romanlarda badiiy-estetik konsepsiyaning o‘ziga xosligini, yoki bu o‘ziga xoslikning jarayonga aylanayotganligini kuzatish mumkin. Aniqroq aytganda bugungi davr ijodkorlari yaratayotgan asarlar o‘zbek adabiyoti(nasri)ning yangi konsepsiyasini belgilab bergandek anglashiladi, go‘yo.

“Raximjon Otauli qalamiga mansub “Bilga xoqon” dostonini nasrdagi Bilga xoqon obrazini yaratish yo‘lidagi ilk qadam bo‘lsa, Isajon Sultonning “Bilga xoqon” romani bu boradagi dadil qadam deya ta’kidlashga loyiqdir.” – degan edi, filologiya fanlari doktori, pofessor Dilmurod Quranov. Yozuvchi Isajon Sultonning “Bilga Xoqon” romani romani turkiy xalqlarning o‘tmishi haqida guvohlik beradigan asosiy manbalardan biri desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu roman yozilishidan maqsad, yozuvchining turkiy xalqlarning naqadar buyuk va boy tarixiy xalq ekanligini butun dunyoga ko‘rsatish bo‘lgan. Xalqni o‘zligini tiklab berishga bo‘lgan ishonch yozuvchi uchun asarning yozilishiga turtki bo‘lgan. Romandagi voqealar boshlanishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri Bilga xoqon bilan bog‘lanib kelmasdan kichik-kichik guruhlardan boshlanadi. Bundan yozuvchining asosiy maqsadi tarqalib ketgan turkiy xalqlarning ayanchli ahvolda yashayotganligini ko‘rsatib berishdir. Asar boshlanishi qish faslidan ya’ni peyzaj tasviridan boshlanadi. Peyzaj (fr. paysage - joy, yurt) - adabiy asarda yaratiluvchi badiiy voqe’likning muhim komponenti, voqealar kechuvchi ochiq makon (yopiq makon - interer) tasviri. [2.221.] “Ko‘gman tog‘i etaglariga qish bola tashlagan, qor momoguldirak bilan yoqqan edi. Yonma-yon ikki qo‘nalg‘aning kigiz to‘sqichi ochilib, oldin bir er, so‘ng yana bir er tashga chiqdi. Ikkisida tumog‘ini bostirib, po‘stin kiyib olgan ekan. Birining oti Ishbara yamtar edi, Yamtar deb kuchi tanasiga sig‘mas alpni aytishadi. O‘rta bo‘yli, tumog‘i ostidan kokili chiqib turgan kichkina yigitcha esa Bulut edi”. Bu o‘rinda biz mayda bo‘lakka bo‘linib ketgan turkiy xalqlarning bir

bo'lagini ko'rishimiz mumkin. Yozuvchi asar boshlanishini bejizga qish faslidan boshlamagan, sababi qish faslida ozuqa kam va odamlar kun kechirishi juda qiyin ahvolda qolishgan bo'ladi. Asar ta'sirini oshirish maqsadida qahraton qishning qalin qor yog'gan vaqtini tanlagan. Kunning naqadar sovuqligini esa ikki qahramonning ham tomog'ini bostirib po'stin kiyishidan bilishimiz mumkin.

“Bilga xoqon” romanida haqiqiy hayot jabhalari har tomonlama ko'rsatib o'tilgan bo'lib, unda Turkiy xalqlarning dushmani hisoblanmish Tabg'ach elining naqadar hiylakor ekanligi va turkiy xalqlarning o'zaro bir-biriga gij-gijlab urishtirib qo'yishi tasvirlarini ham ko'rishimiz mumkin. Asarning “Tabg'ach o'tmishi” qismida Tabg'achning qanday paydo bo'lishiga guvoh bo'lamiz. “Chin kishisi avroqchi, oziqchi ekan. Turkiylarga yaltir-yultir narsalar, ipak matolar berib, qutqu bilan o'ziga qaratdi...Asarda yozuvchi Bilga xoqon obrazi orqali xalqni birdamlikka chorlagan obrazni gavdalatirgan desak o'rinli bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, “Biga xoqon“ romanining tub mohiyatini anglash uchun, avvalo, yozuvchi nima demoqchi ekanligiga e'tibor berish lozim. Yozuvchi “Bilga xoqon” romani orqali Turkiy xalqlarning o'tmishini chiroyli usul bilan yoritib bergan. Asar tarixiy faktlar, ya'ni tosh bitiklar asosida yaratilganligi, uning ishonchli manba ekanligidan dalolat bermoqda. Asar yuqorida ko'rib o'tganimizdek faqatgina Turkiy xalqlarning o'tmishini yoritib berish bilan chegaralanib qolmasdan, milliy urf-odatlar, an'analar va qadriyatlar haqida xabar beruvchi manba ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Yozuvchining asarda keltirgan ota-onaga mehr oqibatli bo'lish haqidagi qarashlarini hammamiz uchun dasturi amal vazifasini o'taydi deb hech ikkilanmasdan ayta olaman. Tom ma'noda bu asarni turkiy xalqlarning o'tmishi, milliy ufr-odatlar va an'analaridan darak beruvchi eng ishonarli badiiy asar desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yozuvchi Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanini o'qir ekansiz, beixtiyor yuqoridagi kabi masalalarni mulohaza qilasiz. Chunki Hazrat Navoiy nafaqat o'zbek millatining, balki butun turkiy xalqlarning eng ulug' mutafakkirlaridan biri. Navoiyning shaxsi, hayot yo'li hamda ijodi ko'p va xo'p o'rganilgan. Shunday ekan, Isajon Sulton nima yangilik qila oldi, salafaridan farqli o'laroq Navoiy siymosini qanday tasvirladi degan savol, tabiiyki, birinchi o'ringa chiqadi.

Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani chop etilgach, u haqda fikr-mulohazalar bayon etilgan ilk taqrizlar paydo bo'ldi. Bu hol ma'naviy zarurat mahsuli bo'lgan bu romanga ilmiy-adabiy doiralarda tezda qiziqish paydo bo'lganini ko'rsatadi. Jumladan, Xayriddin Sulton: “Bizning adabiy avlodimiz Alisher Navoiy haqida o'z badiiy so'zini aytishi ko'pdan beri kutilmoqda edi. ...buyuk mutafakkir shoirimiz haqida yangi, muhtasham va original roman yaratilgan... munavvar siyrat va tiynatga ega avliyo zot haqida har jihatdan mukammal badiiy asar bo'lgan “Alisher Navoiy” – avvalo, Yaratgan Parvardigor va uning ijodi bo'lmish inson zotiga, inson dahosiga ulkan muhabbat, cheksiz ixlos, zavqu shavq bilan dunyoga kelgan asar, desak yangilishmagan bo'lamiz...

Sizning hayratomuz ravishda tarixiy tabiiylikka erishganingiz, eng muhimi, hech kimga malol kelmaydigan go'zal ifoda uslubini topa olganingizni romanning muhim xislati va ibratli fazilati sifatida baholamoq lozim”, – deb yozadi. “Alisher Navoiy” romanidan hikmat va fazilat izlagan adabiyotshunos Bahodir Karimov yozuvchi dunyoqarashi, roman kompozitsiyasi, hayot haqiqatining badiiy ifodasi, Sulton Husayn, Shayboniyxon, Mo'min Mirzo singari adabiy qahramonlar ruhiy-psixologik olami, Navoiy ijod psixologiyasini ko'rsatish va badiiy adabiyot metaforik tabiatidan unumli foydalanishdagi yozuvchi poetik mahoratini yuksak baholab: “Isajon

Sulton iste'dodli adib o'laroq, qaysidir ma'noda biz tasavvur qilib yurgan Alisher Navoiy obrazini o'quvchilar hukmiga havola etdi", – deya o'z qoniqishlarini bayon qiladi.

Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani ulug' shoirning "Xazoyin ul-maoniy" ("Ma'nolar xazinasi") mukammal yig'ma devonidan ibrat olingan holda to'rt qismga bo'lingan va bu qismlar xuddi Navoiy devonlari kabi nomlanadi. Isajon Sulton bunday yo'l tutishining quyidagi sabablari mavjud:

Birinchidan, "Xazoyin ul-maoniy" devoni shoirning butun ongli hayoti davomida yozilgan bo'lib, "Badoyi'u-l bidoya" va "Navodiru-n-nihoya"ga kirmagan qirq besh ming misraga yaqin she'rni qamrab oladi.

Ikkinchidan, haqiqatan ham she'rlarda Navoiyning 7-8 yoshligidan to 1499 yilgacha bo'lgan davrdagi ko'ngil hollari sharhi: kayfiyati, tafakkur va taxayyul olami, orzu-umidlari, dard-iztiroblari, junun shiddati va uning turfa g'alayonlari lafz va ma'no uyg'unligi bilan aks etgan.

Uchinchidan, Devon tarkibiga kirgan barcha baytlar o'z zamonasining ikki benazir kishisi – ta'bi nozik hukmdor Sulton Husayn va Alisher Navoiyning muborak nazarlaridan o'tgan. Shu ma'noda, bu asar XV asr ma'naviy hayotining ham o'ziga xos qomusidir.

Iste'dodli yozuvchi Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" nomli yangi romani ulug' bobomiz haqida yangicha uslubda hikoya qiladi. Biz bu roman orqali hazrat Navoiy olami bilan tanishamiz. Asardagi voqealar syujetini, Navoiy obrazini ko'z oldimizga keltirar ekanmiz bundan quvonamiz, ta'sirlanamiz. Darhaqiqat, biz Isajon Sulton sababli Alisher Navoiy obrazini qaytadan tasavvur etdik. Hazrat Navoiy bilan yo'ldoshlik, quvonish, iztiroblarga berilish, g'azal o'qish, so'zdan zavqlanish, Hirot-u Iroq ko'chalaridan kezish, Sulton Husayn bilan do'stlashish, Badiuzzamonga nasihatlar so'ylash, Abulmuhin Mirzoni sulhga chorlash, odamlar dardini tinglash, ulug' bir safar orzusi bilan yashash - bularning har biri romanning badiiy qiymatini oshirgan. Yozuvchi Alisher Navoiyning obrazida odamiylik, do'stga sadoqat, va'daga vafo, ezgulik, yaxshilik kabi qator go'zal fazilatlarini mujassamlashtirgan. Romandagi boshqa obrazlar esa bosh qahramonning ezgu fazilatlarini teranroq anglashga xizmat qiladi. Bilamizki, tarixiy-biografik nasriy asarlar tabiati ham shunday, ya'ni bosh obrazning ruhiy-psixologik olamini har tomonlama to'kis ko'rsatishga yo'naltiriladi. Roman kompozitsiyasi Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" devoni ichki strukturasi mos: "G'aroyib us-sig'ar", "Navodir ush-shabob", "Badoe' ul-vasat", "Favoid ul-kibar" deb atalgan to'rt qismdan iborat. Alisherning bolaligi, yoshlik yillari, o'rta yoshda ko'rgan-kechirganlari va keksalik pallasidagi foydalar romanda batafsil bayon qilinadi. To'rtinchi qism nisbatan katta o'rinni egallaydi. "Xamsa"ni tugallanishi, "Muhokamat ul-lug'atayn" muhokamalari, "Lison ut-tayr" — bularning barchasi ushbu romanda o'z ifodasini topadi. [3.3]

Adibning "Alisher Navoiy" romanida tarixiy hodisalarning real badiiy ifodasida aynan Alisher Navoiyning o'z asarlaridan olingan parchalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bahodir Karim so'zi bilan aytganda: "Zamonaviy realistik romanlar o'z to'qimasiga ko'ra, yangidan-yangi usullar, tasvir yo'sinlari bilan boyib borayotgani uchun o'zbek adabiyotida muhim bir adabiy hodisa bo'lgan [4.3.] Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romaniga yangilanayotgan realizmning yaxshi namunasi sifatida qarash o'rinli bo'ladi" Hazrat Alisher Navoiy asarlari XV asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai bo'lib kelgan. Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani esa Navoiy shaxsini yanada chuqur anglashimizda turtki bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. -Toshkent: O‘zbekiston, 1999. –B. 17.
2. sajon Sulton.”Bilga xoqon” roman, qissalar va hikoyalar. Toshkent : Factor books nashriyoti, 2022.
3. Sulton Isajon. Alisher Navoiy. Roman. – Toshkent: Adabiyot, 2021. – B.3-438
4. Karimov B. Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yoxud Insoniyat quyoshi ta’rifida bitilgan roman to’g’risida bir-ikki og’iz so’z // “Yangi O‘zbekiston”. 2021 yil 10 avgust. №160 (416). 6-bet.
5. Isajon Sulton nasri badiiyati: ilmiy maqolalar, taqriz, adabiy suhbatlar, maktublar/to‘plab nashrga tayyorlovchilar : G.Sattorova, M.Qo‘chqorova. - Toshkent: Turonzamin ziyo, 2017.